

NURULLA CHORI ASARLARIDA PEYZAJ TASVIRINING NAMOYON
BO‘LISH OMILLARI

Adolat Davlatova
TerDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8018740>

Annotatsiya. Adabiyot ilmidagi peyzaj hodisasi hamda bu hodisa haqida adabiyotshunoslarning fikrlari muhtasir holda keltirilib, peyzajning Nurulla Chori nasridagi go‘zal ko‘rinishlari ko‘rsatilgan va tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: peyzaj, peyzaj lirikasi, tabiat tasviri, so‘z-tasvir chizgisi, obraz.

FACTORS OF APPEARANCE OF LANDSCAPE IMAGERY IN NURULLA
CHORI'S WORKS

Abstract. The phenomenon of landscape in literary science and the opinions of literary experts about this phenomenon are briefly presented, and the beautiful views of landscape in the prose of Nurulla Chori are shown and analyzed.

Key words: landscape, landscape lyrics, nature image, word-image line, image.

ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕЙЗАЖНЫХ ОБРАЗОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
НУРУЛЛЫ ЧОРИ

Аннотация. Кратко представлен феномен пейзажа в литературоведении и мнения литературоведов об этом явлении, показаны и проанализированы прекрасные виды пейзажа в прозе Нуруллы Чори.

Ключевые слова: пейзаж, пейзажная лирика, образ природы, словесно-образный ряд, образ.

Adabiyotning, xususan, badiiy adabiyotning eng katta vazifalaridan biri bu – borliqning jozibasini, go‘zalligini aks ettirish, tasvirlashdir. Adabiyot ilmidagi bu hodisa peyzaj deb ataladi. Ijodkor peyzaj orqali nafaqat tabiatning go‘zalligini tasvirlaydi, balki bu tasvirlar orqasiga ramzlar, simvollar, ko‘chimlarni yashiradi. Yozuvchi tasvirlagan peyzaj orqali o‘quvchi tabiatida zavq, hayotga muhabbat uyg‘onsa, uning orqasidagi “yashirin” ma’noni teran anglaganda esa oldingidan ham ko‘proq zavq-shavqqa to‘ladi.

Badiiy asar tub zamiridagi ma’nolarni peyzaj orqali anglash har qanday o‘quvchiga ham nasib etavermaydi. Yozuvchi demoqchi bo‘lgan holat o‘quvchi uchun tushunarli bo‘lishligi bir qancha shartlarni talab qiladi. Bular:

- makon va zamon yaqinligi;
- o‘quvchining yoshi va saviyasi;
- badiiy asar tilining murakkablik darajasi.

Badiiy asarlarda berilgan tabiat manzaralari tasviri ijodkor badiiy mahoratini namoyon etadigan omillardan biri sanaladi. Chunki tabiat manzaralari tasvirida ijodkorning o‘zi qalamga olayotgan makonga munosabati, u joyni qanchalik bilishi, qahramonlari dunyosi va ular

yashayotgan muhitni nechogʻlik chuqur his qilishi bilinadi. Shu bois tabiat manzaralari tasviri badiiy asarning tarkibiy qismi hisoblanadi¹.

Tabiat tasviri ijodkor badiiy mahoratini namoyon etuvchi muhim omillardan sanaladi. Chunki manzaralar tasvirida ijodkorning soʻz qoʻllash mahorati, qalamga olingan makonga munosabati yuzaga chiqadi². Badiiy asarlarda tabiat tasvirlari ijodkorning badiiy mahoratini, uning ijtimoiy-falsafiy qarashlarini koʻrsatib beradi.

Tabiat manzaralari koʻrinishi kitobxonlarning qahramonlar xarakteri, holatini his qilishga imkon berishi jihatidan ham juda muhim ahamiyat kasb etadi. Qahramonlar yashaydigan joy ham ularning hayoti haqida aniq tasavvurlar uygʻota oladi.

Adabiyotshunos olim D.Quronovning peyzaj haqidagi fikrlarini toʻliq va ortiqcha izohlarsiz berib oʻtishni joiz topdik. “PEYZAJ (fr. paysage – joy, yurt) – adabiy asarda yaratiluvchi badiiy voqelikning muhim komponenti, voqealar kechuvchi ochiq makon (yopiq makon – interyer) tasviri. Anʼanaga koʻra peyzaj deyilganda tabiat tasviri tushuniladi, lekin bu xil tushunish birmuncha torroq. Chunki peyzaj nafaqat tabiatni (agar bu soʻz ostida birlamchi tabiat tushunilsa), balki u bilan birga inson tomonidan yaratilgan narsalar tasvirini ham koʻzda tutadi. Shu maʼnoda, masalan, biron-bir xiyobon yoki shahar koʻchasining tasviri ham peyzaj, holbuki, ular tabiat tasviri emas, joy tasviridir. Yozuvchi peyzajni voqealar rivojini toʻxtatib qoʻyganча mufassal tasvirlashi (statik peyzaj) yoki unga taalluqli detallarni voqealar davomida berib borishi (dinamik peyzaj) mumkin³.

Shuningdek olim va boshqa adabiyotshunoslar “Adabiyotshunoslik lugʻati”da peyzaj lirikasining mazmun mohiyati, maqsad vazifalari haqida: “Peyzaj lirikasida tasvirlangan tabiat manzarasida lirik subyekt qalbi suratlanadi. Lirik subyekt qalbidan oʻtkazib berilgan manzara oniy kayfiyatning obraziga aylanadi. Shu maʼnoda peyzaj lirikasida tabiatni tasvirlash maqsad emas, balki bir vositadir... Koʻp hollarda sheʼrda tasvirlangan manzara ramziy obrazga aylanadi. Va mavjudlikning mangu muammolari ijtimoiy hayot, inson feʼl-atvori, hayotning mazmuni va shakllar mohiyatini obrazli tarzda ochib berishga qaratiladi”, -deb taʼkidlasalar, Izzat Sulton: “Badiiy asardagi tabiat tasviri peyzaj (manzara) deb ataladi. Tabiat tasviri syujetning tarkibiy qismlaridan biri boʻlib, asarning gʻoyaviy-estetik quvvatini oshiradi”, — deb yozadi⁴.

Adabiyotshunoslar adabiyotda peyzajning ahamiyatiga azaldan yuqori baho berishgan. XVIII asrda peyzaj adabiyotda keng tarqalgan mavzu boʻlib, koʻpincha turli shakl va koʻrinishda namoyon boʻlgan. Shuning uchun ham XVIII-XX asr adabiyotida gʻoya, tushuncha ifodalanishi keng hajmni talab qilgan. Yozuvchilar oddiy jarayonni yoki holatni ham keng tasvirlar orqali ifodalashi bunga sababdir. Masalan, adib qahramonlar ustidagi kiyim-kechakdan tortib, toki, atrofdagi eng kichik detallargacha mufassal tasvirlaganlar. Hozirgi zamon adabiyoti esa buni koʻtarmaydi. Hozirgi peyzaj ham purmaʼnolilikni, ham murakkablikni, ham serjilolilikni talab qiladi. Shu jihatdan qaraydigan boʻlsak, XVIII asr va undan keyingi davrda yaratilgan asarlar

¹ SHODMONOVA, Dilfuza. (2022). YASHAR KAMOL ASARLARIDA PEYZAJ TASVIRI VA UNING TARJIMALARDA AKS ETTIRILISHI. *Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences*, 2(29), 253–257. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7460921>

² Хамидов Х. Ўзбек қисса ва романлари турк тилида. — Тошкент: “EFFECT-D”, 2022. — Б. 86

³ Дилмурод Куронов, Зокиржон Мамажонов, Машхура Шералиева. Адабиётшунослик луғати / Д.Куроновнинг умумий таҳрири остида. - Т.: Академнашр, 2010.- Б. 92.

⁴ <https://kh-davron.uz/ijod/adib/dilnoza-nusratulloyeva-xurshid-davron-lirikasida-peyzaj-tasviri.html>

hajman katta, hozirgilari esa, juda ixchamdir. Zotan, hozirgi zamon o'quvchisida tasavvur uyg'otish uchun keng tasvirga hojat yo'q.

Bundan tashqari peyzaj asar voqealarini eslab qolish uchun ham xizmat qiladi. Chunki syujet, kompozitsiya yoki til birliklari asar voqealarini esda saqlab qolish uchun to'liq vosita bo'la olmaydi. Peyzaj orqali yozuvchi o'quvchini tabiiy dunyoga jalb qilishi, bu orqali esa uning qalbida tabiatga muhabbat uyg'otishi mumkin.

Peyzaj haqida yuqorida muxtasar ma'lumot keltirdik, endi qashqadaryolik iste'dodli ijodkor Nurulla Chorining "Qizg'aldoq" hikoyasidagi peyzaj tasvirlari bilan davom ettirsak maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylaymiz.

"Qizg'aldoq – keng dara. Qishloqning kalulog'i Turdixol, yemagi makkajo'xori, no'xat bo'ldi. Og'zi zog'ara-yu yovg'on oshga yetib turdi. Qizini nomusi, o'g'lini ori bildi. Tunlarni uzundan-uzoq ertak aytib tonglarga uladi. Ertaklarida yuragi yoldor botir yigit musofir yurtda adashib, o'z tuprog'iga qayta olmay darbadar kezdi, keksaymadi"⁵. Ushbu parchada adib beva ayolning hol-ahvolini rangin chizgilar orqali shunday tasvirlaganki, ishlatilgan peyzaj orqali Turdixol kampirning butun xarakteri o'quvchi ko'z o'ngida namoyon bo'ladi. Turdixol kampirga nisbatan ishlatilgan "qishloqning kalulog'i" iborasi ham qahramonga mos tushgan. Kampir turmush qiyinchiliklarini matonat bilan yengib o'tdi lekin, yuragida bir kemtik bor edi. Buni jumlaning davomida yaqqol ko'rish mumkin. Bu yerda Turdixol kampir ichki ruhiy iztiroblarini o'ziga-o'zi ertak aytib "tunlarni tonglarga" ulaganini ko'rishimiz mumkin. Sababi u haligacha suyuqli yorini qalbining tub-tubida saqlab kelmoqda.

"Sag'irlarini dam-badam ilingan it qopib, eshak tepib turishi yetmaganiday toshga turtinib, kesakka surinib ulg'aydi. O'g'li o'g'il bo'lib, qizi qiz bo'ldi. Endi Turdixol kampirning eriga erkalik qila olmay, boshqalar og'zida ermak bo'lib o'tgan yillari unut, yaralari but"⁶. Bu o'rinda adib Turdixol kampirning farzand tarbiyasidagi qiyinchiliklarini, ro'zg'or azobini qanday yengib o'tganligini peyzaj chizgilar orqali chiroyli tasvirlagan. Endi uning farzandlari elning oldi o'g'il-qizlari bo'lib yetishdi. Bu Turdixol kampirning ko'ngil yaralari bitishi uchun bir muncha sababchi bo'ldi.

Qizg'aldoqlik yigitning bari Turdixolning qiziga oshiq, beqarorlariyam kam emas. Ular o'zlaricha talashib-mushtlashib yurdi. Qizi qurmag'ur qizg'aldoqlikman deb ko'ksiga urib yurgan ko'plarga ko'ngil bermay sarson-sargardon etdi. Hatto qosh qoqish nari tursin, bir bora qiyoyam boqmadi. Eshik qoquvchilar, ostona hatlab qizni so'rovchilar ko'paydi...

Bu hikoyasi orqali adib oddiy bir qishloq oilasining butun bir davrini juda ixcham holda ko'rsatib bera olgan. Asosiy qahramonlardan bo'lgan Turdixol va uning qizi To'lg'onoy e'tibor qiladigan bo'lsak ikkisi ham baxtsiz. Xuddi onasining taqdiri qizida ham qaytarilganday go'yo. Qishloq nomiga asos bo'lgan voqea ham bu takror taqdirning ibtidosidek go'yo.

REFERENCES

1. Chori N. Bo'ron tingan kecha: hikoyalar. – Toshkent: "ADIB", 2014. 64 b.
2. <https://kh-davron.uz/ijod/adib/dilnoza-nusratulloyeva-xurshid-davron-lirikasida-peyzaj-tasviri.html>

⁵ Chori N. Bo'ron tingan kecha: hikoyalar. – Toshkent: "ADIB", 2014. – B. 24.

⁶ Chori N. Bo'ron tingan kecha: hikoyalar. – Toshkent: "ADIB", 2014. – B. 25.

3. SHODMONOVA, Dilfuza. (2022). YASHAR KAMOL ASARLARIDA PEYZAJ TASVIRI VA UNING TARJIMALARDA AKS ETTIRILISHI. *Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences*, 2(29), 253–257. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7460921>
4. Дилмурод Қуронов, Зокиржон Мамажонов, Машхура Шералиева. Адабиётшунослик луғати / Д.Қуроновнинг умумий таҳрири остида.- Т.: Академнашр, 2010.- Б. 92.
5. Хамидов Х. Ўзбек қисса ва романлари турк тилида. — Тошкент: “EFFECT-D”, 2022. — Б. 86
6. Jamshid Buriyev, [05/06/2023 21:43]
7. Jamshid, B. R. (2022). YOZUVCHI ERKIN AZAMNING OGZAKI NUTQQA XOS LEKSIK VA GRAMMATIK VOSITALARDAN USLUBIY FOYDALANISH MAHORATI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(1), 169-174.
8. Jamshid, B. R. (2022). YOZUVCHI ERKIN AZAMNING OGZAKI NUTQQA XOS LEKSIK VA GRAMMATIK VOSITALARDAN USLUBIY FOYDALANISH MAHORATI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(1), 169-174.
9. Jamshid, B. (2021, June). EXPRESSION OF DESCRIPTIVE ORAL UNITS IN THE WORKS OF ERKIN AZAM. In *Archive of Conferences* (pp. 80-83).
10. Farogat, N., & Jamshid, B. (2021, May). THE TRAGEDY OF FREEDOM. In *Archive of Conferences* (Vol. 25, No. 1, pp. 172-174).